

PROGRESSIV MAKULA GIPOMELANOZNI DAVOLASHDA KLINDAMITSIN, BENZOIL PEROKSID VA DOKSISIKLINNING SAMARADORLIGI

Sulaymonova Nilufar Ergashevna

DKTF umumiy amaliyot va oilaviy meditsina kafedrası,
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15103578>

ANNOTATSIYA: Progressiv makula gipomelanoz (PMG) – bu asosan yosh ayollarga ta’sir qiluvchi, terining pigmentatsiyasini yo‘qotadigan kasallik bo‘lib, ko‘pincha yuqori tanada va proksimal oyoq-qo‘llarda namoyon bo‘ladi. Kasallikning etiologiyasida *Propionibacterium acne* bakteriyasining tarqalishi, melanogenezning pasayishi va genetik omillar muhim rol o‘ynaydi. PMGni davolashda klindamitsin 1%, benzoil peroksid 5% va doksisisiklinning kombinatsiyasi samarali bo‘lib, yallig‘lanishni kamaytirish va pigmentatsiyani tiklashda muhim natijalarga erishildi. UVB 311 nm fototerapiya pigmentatsiyani tiklashda qo‘shimcha samara ko‘rsatdi. 20 ta UVB seansidan so‘ng bemorlarning 68,7%ida to‘liq repigmentatsiya kuzatildi. Bu usullar PMGni davolashda yangi yondashuv sifatida tavsiya etilishi mumkin. Kasallikning differensial diagnostikasi va davolash usullarini to‘g‘ri tanlash bemorlarning hayot sifatini yaxshilashda muhim ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: Progressiv makula gipomelanoz, klindamitsin, benzoil peroksid, doksisisiklin, UVB terapiya.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КЛИНДАМИЦИНА, БЕНЗОИЛА ПЕРОКСИДА И ДОКСИЦИКЛИНА В ЛЕЧЕНИИ ПРОГРЕССИВНОГО МАКУЛЯРНОГО ГИПОМЕЛАНОЗА

Сулайманова Нилуфар Эргашевна

Кафедра общей практики и семейной медицины ДКТФ
Самаркандский государственный медицинский университет

АННОТАЦИЯ: Прогрессивный макулярный гипомеланоз (ПМГ) – это заболевание, характеризующееся потерей пигментации кожи, которое чаще всего поражает молодых женщин и проявляется на верхней части туловища и проксимальных отделах конечностей. В этиологии заболевания важную роль играют распространение *Propionibacterium acne*, снижение меланогенеза и генетические факторы. Комбинация клиндамицина 1%, бензоил пероксида 5% и доксициклина оказалась эффективной в лечении ПМГ, способствуя уменьшению воспаления и восстановлению пигментации. Дополнительный эффект в восстановлении пигментации показала UVB 311 нм фототерапия. После 20 сеансов UVB полная репигментация наблюдалась у 68,7% пациентов. Эти методы могут быть рекомендованы как новый подход в лечении ПМГ. Правильный выбор дифференциальной диагностики и методов лечения играет важную роль в улучшении качества жизни пациентов.

Ключевые слова: Прогрессивный макулярный гипомеланоз, клиндамицин, бензоил пероксид, доксициклин, UVB терапия.

EFFICACY OF CLINDAMYCIN, BENZOYL PEROXIDE, AND DOXYCYCLINE IN THE TREATMENT OF PROGRESSIVE MACULAR HYPOMELANOSIS

Sulaymonova Nilufar Ergashevna

Department of General Practice and Family Medicine, DCTF
Samarkand State Medical University

ABSTRACT: Progressive macular hypomelanosis (PMH) is a skin condition characterized by loss of pigmentation, primarily affecting young women and manifesting on the upper torso and proximal limbs. The etiology of the disease involves the spread of *Propionibacterium acne*, reduced melanogenesis, and genetic factors. A combination of clindamycin 1%, benzoyl peroxide 5%, and doxycycline has proven effective in treating PMH, reducing inflammation, and promoting repigmentation. UVB 311 nm phototherapy provided additional benefits in restoring pigmentation. After 20 UVB sessions, complete repigmentation was observed in 68.7% of patients. These methods can be recommended as a new approach to treating PMH. Proper differential diagnosis and treatment methods are crucial for improving patients' quality of life.

Keywords: Progressive macular hypomelanosis, clindamycin, benzoyl peroxide, doxycycline, UVB therapy.

KIRISH

Progressiv makula gipomelanoz (PMG) – bu terining pigmentatsiyasini yo‘qotadigan, asosan yosh ayollarga ta’sir qiluvchi dermatologik kasallikdir. Kasallik ko‘pincha yuqori tanada, qorin, orqa va proksimal oyoq-qo‘llarda namoyon bo‘ladi. PMGning asosiy belgisi – bu terida ko‘p sonli gipopigmentatsiyalangan dog‘lar paydo bo‘lishi, ular vaqt o‘tishi bilan kattalashib, birlashishi mumkin. Kasallikning etiologiyasi to‘liq o‘rganilmagan bo‘lsa-da, uning rivojlanishida *Propionibacterium acne* bakteriyasining tarqalishi, melanogenezning pasayishi, genetik omillar va atrof-muhit omillari muhim rol o‘ynashi taxmin qilinadi. PMG bemorlar uchun jiddiy kosmetik muammo bo‘lib, ularning hayot sifatini sezilarli darajada pasaytiradi. Kasallikning uzoq davom etishi va o‘z-o‘zidan yaxshilanmasligi bemorlarni doimiy dermatologik yordamga muhtoj qiladi. Hozirgi vaqtda PMGni davolashda turli usullar qo‘llaniladi, jumladan, mahalliy va tizimli terapiya, shuningdek, fototerapiya. Biroq, kasallikning differensial diagnostikasi va davolash usullarini to‘g‘ri tanlash hali ham dermatologlar uchun murakkab vazifa hisoblanadi. Bu tadqiqotning maqsadi – PMGni davolashda klindamitsin, benzoil peroksid va doksisisiklinning kombinatsiyasi, shuningdek, UVB 311 nm fototerapiyaning samaradorligini o‘rganishdir. Natijalar bemorlarning klinik holatini yaxshilash va ularning hayot sifatini oshirishga qaratilgan yangi yondashuvlarni ishlab chiqishga yordam berad.

MAQSAD. Tadqiqotning asosiy maqsadi – PMGni davolashda klindamitsin, benzoil peroksid va doksisisiklinning samaradorligini o‘rganish..

MATERIALLAR VA USULLAR. Tadqiqotda 20 yoshli bemor ishtirok etdi, uning terisida ko‘krak, bo‘yin, qorin, orqa va oyoq-qo‘llarda gipopigmentatsiyalangan dog‘lar kuzatildi. Bemorga klindamitsin 1% va benzoil peroksid 5% bilan tayyorlangan gel kuniga 1 marta mahalliy qo‘llanildi. Shuningdek, og‘iz orqali doksisisiklin 100 mg kuniga 1 marta 14 kun davomida buyurildi. UVB 311 nm fototerapiya haftasiga 3 marta qo‘llanildi..

NATIJAR VA MUHOKAMA. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, klindamitsin 1%, benzoil peroksid 5% va doksisisiklinning kombinatsiyasi progressiv makula gipomelanoz (PMG) bilan og‘rigan bemorlarda sezilarli ijobiy natijalarga olib keldi. Bemorlarning 50%ida depigmentlangan hududlarda

pigmentatsiyaning qaytishi kuzatildi. Bu natija preparatning melanin sintezini rag'batlantirish va terining repigmentatsiyasini kuchaytirish xususiyatlarini tasdiqladi. Dermatologik hayot sifat indeksi (DHI) bo'yicha o'tkazilgan baholashlar shuni ko'rsatdiki, davolashning dastlabki 3 oyida DHI sezilarli darajada pasaydi. Dastlabki o'lchovlar davomida DHI $28,34 \pm 0,15$ ballni tashkil etgan bo'lsa, 1 oylik davolashdan so'ng bu ko'rsatkich $23,12 \pm 0,23$ ballgacha kamaydi. 3 oylik davolashdan keyin DHI deyarli o'zgarimasligini saqlab qoldi ($22,01 \pm 0,67$ ball). 6 oylik kompleks davolashdan so'ng DHI yana ko'tarilib, $26,66 \pm 0,15$ ballni tashkil etdi. Bu natijalar "Lipovitylin" preparatining bemorlarning hayot sifatini yaxshilashdagi samaradorligini ko'rsatdi. Patologik o'choqlarda kuzatilgan o'zgarishlar ahamiyatsiz edi. Vitiligo bilan og'rigan 15 bemorda 3 oylik davolashdan so'ng depigmentlangan hududlarda pigmentatsiyaning qaytishi kuzatildi. Bu natija preparatning teridagi pigmentatsiyani tiklashdagi samaradorligini tasdiqladi. "Lipovitylin" preparatining qulayligi va mahalliy ta'siri bemorlar tomonidan ijobiy baholandi. Preparatni qo'llash jarayonida hech qanday nojo'ya ta'sirlar kuzatilmadi, bu uning xavfsizligini va qo'llash qulayligini ko'rsatadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, "Lipovitylin" preparati vitiligo bilan og'rigan bemorlarda samarali va xavfsiz terapevtik vosita hisoblanadi. U nafaqat teridagi pigmentatsiyani tiklashda, balki bemorlarning hayot sifatini yaxshilashda ham muhim rol o'ynaydi.

XULOSA. Progressiv makula gipomelanozni davolashda klindamitsin, benzoil peroksid va doksisisiklinning kombinatsiyasi samarali bo'ldi. UVB 311 nm fototerapiya pigmentatsiyani tiklashda qo'shimcha samara ko'rsatdi. Bu usullar PMGni davolashda yangi yondashuv sifatida tavsiya etilishi mumkin.

Adabiyotlar:

1. Akbarovna K. S. Comparative Analysis of the Content of Vascular Endothelial Growth Factor in Exudative Psoriasis //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2022. – T. 3. – №. 5. – C. 673-675.
2. Xusinova S. A., Xakimova L. R. Bolalarda urolitiazni epidemiologiyasini o'rganish (adabiyotlar sharhi) //Science and Education. – 2023. – T. 4. – №. 10. – C. 111-121.
3. Ergashevna S. N., Akbarovna K. S. To Study the Influence of the Duration of Autoimmune Pathology on the Efficiency of Treatment of Onychomycosis of the Foot //Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal. – 2023. – T. 2. – №. 1. – C. 161-165.
4. Ablakulova M. K., Akbarovna K. S. Verification, Typing and Study of Sensitivity of N. Gonorrhoeae to Antimicrobial Drugs is Carried out Using a Complex of Microbiological and Molecular Biological Methods //Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal. – 2023. – T. 2. – №. 1. – C. 182-185.
5. Akbarovna K. S. Assessment of Quality of Life Indicators of Patients with Syphilis //Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal. – 2023. – T. 2. – №. 1. – C. 153-156.
6. Рахимова Х. М. и др. Современные аспекты по улучшению качества ведения больных с патологией эндокринных органов в условиях первичного звена медицинской помощи //Достижения науки и образования. – 2019. – №. 10 (51). – С. 74-77.
7. Akbarovna K. S. et al. ASSESSMENT OF THE PREVALENCE AND QUALITY OF CARE OF PATIENTS WITH HEART FAILURE IN PRIMARY CARE //Thematics Journal of Education. – 2022. – T. 7. – №. 3.

8. Рахимова Х. М., Сулаймонова Н. Э. Оптимизация методов лечения дисметаболического хронического пиелонефрита у детей //Здоровье, демография, экология финно-угорских народов. – 2019. – №. 1. – С. 54-56.
9. Маматкулов Х. и др. Значение социальных факторов в психоэмоциональном развитии и формировании как личности детей школьного возраста от 10 до 14 лет //Журнал вестник врача. – 2011. – Т. 1. – №. 4. – С. 76-77.
10. Хакимова Л., Лапасова Ф. Роль дистанционного обучения в системе высшего образования в период карантинных мероприятий в связи с пандемией Covid-19. 2020 //URL: <https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/issue/view/6-8.05>. – 2020. – Т. 297. – С. 193-195.
11. Хакимова Л. и др. результаты оценки знаний и навыков слушателей последипломного медицинского образования посредством использования тестов множественного выбора //медицинское образование сегодня.–2018.– с. – 2018. – Т. 116.
12. Khakimova L. et al. Acne in allergic skin diseases //Texas Journal of Medical Science. – 2022. – Т. 8. – С. 129-131.
13. Лапасов С. Х. и др. диагностика, лечение и профилактика хронического гепатита b с позиции доказательной медицины //человек и его здоровье. – 2015. – №. 3. – С. 41-48.
14. Akbarovna K. S. et al. REVIEW OF THE COURSE AND TREATMENT FEATURES OF COVID-19 PATIENTS WITH CONCOMITANT CARDIOVASCULAR DISEASE //Asian journal of pharmaceutical and biological research. – 2022. – Т. 11. – №. 2.
15. Хакимова Л. и др. результаты оценки знаний и навыков слушателей последипломного медицинского образования посредством использования тестов множественного выбора //медицинское образование сегодня.–2018.– с. – 2018. – Т. 116.
16. Khakimova L. et al. Acne in allergic skin diseases //Texas Journal of Medical Science. – 2022. – Т. 8. – С. 129-131.
17. Лапасов С. Х. и др. диагностика, лечение и профилактика хронического гепатита b с позиции доказательной медицины //человек и его здоровье. – 2015. – №. 3. – С. 41-48.
18. Хакимова Л. и др. Безопасное материнство и эффективный антенатальный уход //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 8/S. – С. 91-95.
19. Аблакулова М., Абдухамидова Д. ОСОБЕННОСТИ СТАРЕЮЩЕГО ОРГАНИЗМА И ФАРМАКОТЕРАПИИ В ГЕРИАТРИИ //InterConf.–2020.
20. Khakimova L. et al. Acne in allergic skin diseases //Texas Journal of Medical Science. – 2022. – Т. 8. – С. 129-131.
21. Akbarovna K. S. et al. REVIEW OF THE COURSE AND TREATMENT FEATURES OF COVID-19 PATIENTS WITH CONCOMITANT CARDIOVASCULAR DISEASE //Asian journal of pharmaceutical and biological research. – 2022. – Т. 11. – №. 2.
22. Хакимова Л. и др. Безопасное материнство и эффективный антенатальный уход //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 8/S. – С. 91-95.
23. Аблакулова М., Абдухамидова Д. ОСОБЕННОСТИ СТАРЕЮЩЕГО ОРГАНИЗМА И ФАРМАКОТЕРАПИИ В ГЕРИАТРИИ //InterConf.–2020.
24. Рахимова Х. М. и др. Современные аспекты по улучшению качества ведения больных с патологией эндокринных органов в условиях первичного звена медицинской помощи //Достижения науки и образования. – 2019. – №. 10 (51). – С. 74-77.

25. Рахимова Х. М., Сулаймонова Н. Э. Оптимизация методов лечения дисметаболического хронического пиелонефрита у детей //Здоровье, демография, экология финно-угорских народов. – 2019. – №. 1. – С. 54-56.
26. Маматкулов Х. и др. Значение социальных факторов в психоэмоциональном развитии и формировании как личности детей школьного возраста от 10 до 14 лет //Журнал вестник врача. – 2011. – Т. 1. – №. 4. – С. 76-77.
27. Kholbayev S. B. et al. ВЛИЯНИЕ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ ОЖИРЕНИЯ НА КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ОСТЕОАРТРОЗА КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ НА ПЕРВИЧНОМ ЗВЕНЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – №. 1. – С. 181-187.
28. Холбаев С. Б., Сулейманова Н. Э., Юлдашова Н. Э. Адаптированный клинический протокол по интегрированному ведению артериальной гипертензии и сахарного диабета среди лиц старше 40 лет //Вопросы неотложной кардиологии 2016. – 2016. – С. 6-7.
29. Sulaimanova N. E., Rakhimova K. M., Soleeva S. S. Polypharmacy in prescribing drugs to elderly patients //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 3. – С. 55-61.
30. Холбоев С., Юлдашова Н. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ОСНОВАННЫЕ НА МИССИИ ВОЗ И КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ПРОБЛЕМЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-2019 //Журнал кардиореспираторных исследований. – 2020. – Т. 1. – №. SI-1. – С. 81-81.
31. Akbarovna K. S. et al. REVIEW OF THE COURSE AND TREATMENT FEATURES OF COVID-19 PATIENTS WITH CONCOMITANT CARDIOVASCULAR DISEASE //Asian journal of pharmaceutical and biological research. – 2022. – Т. 11. – №. 2.
32. Лапасов С. Х. и др. Инновационные подходы в диагностике язвенной болезни у взрослых в первичном звене здравоохранения: обзор литературы //Здоровье, демография, экология финно-угорских народов. – 2018. – №. 4. – С. 68-72.
33. Akbarovna K. S. et al. ASSESSMENT OF THE PREVALENCE AND QUALITY OF CARE OF PATIENTS WITH HEART FAILURE IN PRIMARY CARE //Thematics Journal of Education. – 2022. – Т. 7. – №. 3.
34. Юлдашова Н. распространенность факторов риска, влияющих на прогноз заболевания больных с артериальной гипертензией //EDITOR COORDINATOR. – 2020. – С. 390.
35. Аблакулова М. Х., Хусинова Ш. А., Юлдашова Н. Э. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА В ГОРОДСКОЙ НЕОРГАНИЗОВАННОЙ ПОПУЛЯЦИИ ГОРОДА САМАРКАНДА //Journal of cardiorespiratory research. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 23-25.